

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

IKKIQUTBLILIK REJIMIDA TRANZISTOR TUZILMALARNING XOSSALARINI TADQIQ QILISHNING HOZIRGI ZAMON HOLATI

katta o‘qituvchi, Kamanov Bekzod Maxramovich¹

TATU Nurafshon filiali, O‘zbekiston,

assistent, Kodirov Olmos Gafurovich²

TDAU Samarqand filiali, O‘zbekiston,

bekzod.kamanov@bk.ru

Annotatsiya: Hozirgi kunda yarim o‘tkazgich tuzilmalardan turlicha yangi qo‘llanishlar uchun ajoyib imkoniyatlar yuzaga kelmoqda. Tranzistor tipidagi kuchaytirish qurilmalarini bunday jabhadan qarab chiqish ularning harorat, yorug‘lik nurlanishi, bosim va b. larni qayd qilishi mumkinligini ko‘rsatdi. Ushbu maqolada diod va tranzistor tuzilmalarning harorat va yorug‘likka sezgirlikning fizikaviy asoslari bo‘yicha, shuningdek ularning xossalarini konstruktiv va sxemotexnik yechimlar orqali boshqarish masalalari bo‘yicha ma’lum ishlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: yarim o‘tkazgich tuzilmalar, Tranzistor tipidagi kuchaytirish qurilmasi, diod, tranzistor, yorug‘lik nurlanishi.

Tashqi ta’sirga (o‘lchanadigan kattalikka) javob beruvchi qurilmalar texnikada talab qilinadigan va qo‘llaniladigan eng keng tarqalgan qurilmalardan biri hisoblanadi. Bunday qurilmalar axborot kirishiga zaryad, tok, kuchlanish va sh.k. ko‘rinishida beriladigan elektr signaliga ekvivalent bo‘ladigan signallarni beradilar va u mana shu o‘lchanadigan kattalikning $y=f(x)$ funksiyasi hisoblanadi, bu yerda x – kiruvchi, o‘lchanadigan kattalik, masalan, yorug‘lik oqimi, harorat, bosim, tebranish, siljish, ko‘chish, o‘lcham, tezlik va h.k. y –qurilmaning chiqish signali [1].

Qurilma odatda o‘z ichiga quyidagi funksional elementlarni oladi: o‘lchanadigan bevosita qabul qiluvchi va uni elektr signaliga aylantiruvchi sezgir

element; energiyani o'zgartirishni amalga oshiruvchi o'zgartkichlar (kuchaytirish, detektrlash, filtrlash, analog-raqamli o'zgartirish).

O'zgartirishning zarur oraliq bosqichlarining miqdori interfeys imkoniyatlari va qurilma aniqligi bilan belgilanadi. O'zgartirishning $y=f(x)$ chiziqli funksiyasiga ega qurilmalar $K=y_i/x_i$ ga teng bo'lgan o'zgartirish koeffitsiyentidan foydalanadi, bu yerda y_i va x_i – hozirgi x va y ning joriy qiymatlaridir. $S=dy/dx$ sezgirlik muhim harakteristika hisoblanadi. O'zgartirishning chiziqli funksiyasida $S=K$ sezgirlik tashqi omillarga: manba kuchlanishi, harorat, o'lchanadigan kirish ta'siri x ning chastotasiga bog'liq bo'ladi. O'zgartirishning nochiziqli funksiyasiga ega qurilmalarni umuman olganda x qiymatlarining cheklangan oralig'i ichida chiziqli deb hisoblash mumkin. Amalda chiziqlilik uning, eksperimental usulda topilgan, graduirovkalanagan harakteristikasi bo'yicha aniqlanadi. Qurilmaning tezkorligi uning tuzilmaviy elementlari va o'zgart-kichlarning xossalari bilan aniqlanadi va y chiqish signali o'lchanadigan x kattalikning o'zgarishi ortidan vaqt bo'yicha davom etadi [2].

Qurilmaning ishonchliligi–qurilmaning ishdan chiqish vaqti oralig'ini ko'rsatadigan, berilgan vaqt oralig'ida ma'lum shartlarni bajarganda talab qilingan funksiyalarni bajarish qobiliyatidir. Qurilamaning ishonchliligi eng yomon sharoitlarda o'tkaziladigan kvalifikatsion sinovlar bilan aniqlanadi [3].

Tranzistor tuzilmalarning konstruktiv farqlari shundan iboratki, ularning kanal deb ataladigan, kollektor va emitter yoki istok va stok oralig'ida joylashgan baza sohalari cheklangan qayd qilingan o'lchamlarga ega, shu vaqtning o'zida diod tuzilmalarda baza (yoki kanal) sohalari anod yoki katod qismining davomi sanaladi. Shuning uchun tranzistor tuzilmalardan diod ulanishida ikki qutblilik rejimida, mavjud 3 ta elektroddan ikkita elektrod tutashganida foydalanish qiziqarli istiqbolga ega va ko'plab parametrlar bo'yicha noodatdiy natijalarni beradi.

Xususan, fototranzistorlar optoelektron foto qabul qilgichlar juda salobatli otryadini tashkil qilib, ichki (tranzistor) kuchayishi mexanizmi-ning mavjudligi va uchinchi–boshqaruvchi elektrodning mavjudligi bilan bog'liq ulanish rejimlarining turli kombinatsiyalarini amalga oshirish imkoniyatining mavjudligi, ularning harakterli qirralari bo'lib hisoblanadi [4].

Bipolyarniy tranzistorni fotodiod va tranzistorning kombinatsiyasi

ko‘rinishida tasvirlash mumkin. Baza-kollektor o‘tishi fotosezgir o‘tish hisoblanadi. Kollektor va emitter o‘tishlarini yoritish, xuddi fotodioddagi kabi, ushbu fototoklar I_{kf} , I_{ef} (I_{kf} –kollektor o‘tishining, I_{ef} –emitter o‘ti-shining fototoklari) generatorlari o‘tishlariga parallel ulanishga ekvi-valentdir; fototranzistor bazasidagi tok I_b (oddiy tranzistordagi kabi) tashqi manbadan emas, yoritishdan beriladi va $I_b=I_{kf}+I_{ef}$ bo‘ladi. Mos ravish-da, kollektor zanjirida β marta kuchaytirilgan $\beta(I_{kf}+I_{ef})$ tok oqadi. Bu yerda β -umumiy emitterli sxemada tranzistorning tok bo‘yicha kuchaytirish koeffitsiyenti.

Fototranzistor sezgirligining kollektor haroratiga, tok darajasiga, kuchlanishga bog‘liqligi haqiqatda β ning mazkur omillarga bog‘liqligi bilan aniqlanadi. Bipolyar fototranzistorning namunaviy konstruksiyasi uchta qatlamdan iborat bo‘ladi va elektr signallarining shakllanishi emitter va kollektor sohalarining sirtlarida amalga oshiriladi, 1.1a- rasm [5].

Bipolyar tranzistorlardan farqli ravishda maydoniy tranzistorlar uzatish koeffitsiyentini yaxshilash va past chastota kuchaytirgichlarining shovqinini pasaytirishga imkon beradi.

Maydoniy tranzistorlar asosida terragers diapazonlarga yetilgan [6]. Fototranzistorlardan diod ulanishida foydalanish ularni fotodiod va fotogalvanik rejimlarda qo‘llash imkoniyatlarini ochib beradi. Berilgan rejimda xususiy shovqinlar bilan taqqoslash mumkin bo‘lgan signallarni aniqlash imkoniyati maydoniy tranzistorning afzalligi hisoblanadi [7].

Fizika bo‘yicha maydoniy tranzistorning kanali tomonidan (yarim o‘tkazgich taqiqlangan zona kengligidan katta) $h\nu$ kvant energiyasiga ega yorug‘lik bilan yoritilishida (1.1b-rasm) o‘tish chegarasi yaqinida issiqlik harakatida ishtirok etib, turli yo‘nalishlarda ko‘chadigan tok tashuvchilarning nomuvozanatli juftlari hosil bo‘ladi [8]

1.1-rasm. Bipolyar (a) va planar maydoniy (b) fototranzistorlarning geometrik konstruksiyasi.

Ularning bir qismi r - p - o'tish chegarasi yo'nalishida harakat qiladi va kuchli maydon (kambag'allashish) sohasiga tushadi.

Elektr kontakt maydonini zaryad tashuvchilar, asosiy bo'lmagan nomuvozanatdagi kavaklarni p -sohadan r -sohaga va asosiy bo'lmagan nomuvozanatdagi elektronlarni r -dan p -sohaga o'tkazib bo'ladilar. Nomuvozanatdagi asosiy tashuvchilarning o'tish chegarasi yo'nalishidagi harakati kontakt maydoni bilan chegaralanadi va ular asosiy tashuvchi bo'lgan sohalarda qoladilar. Buning natijasida elektron sohasi manfiy, kavak sohasi musbat zaryadlanib qoladi, ular o'rtasida V_f kontakt potentsiallar farqiga mos keladigan, kontakt maydoniga qarama-qarshi yo'nalgan va uni qisman kompensatsiyalaydigan elektr maydoni yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Патент РУз №IAP 05322 от 14.12.2016. Усилитель напряжения с динамической нагрузкой / Каримов А.В., Ёдгорова Д.М., Абдулхаев О.А., Каманов Б.М.

2. М.Ахмедов, Каманов Б.М. Ярим ўтказгичлар физикаси номли ўқув кўлланма. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2021 йил 25 декабрдаги № 538 сонли буйруғига асосан 60720600-Материалшунослик ва янги материаллар технологияси (ярим ўтказгичлар ва лазер технологияси) талабалари учун тавсия этилган. “ТИҚХММИ”МТУ нашриёти 2022 йил.

3. Каманов Б.М., Эргашов А.Р., Ёдгорова Д.М., Рахматов А.З., Хакимов А.А., Абдулхаев О.А., Каримов А.В. Некоторые особенности работы усилителя напряжения на полевом транзисторе с динамической нагрузкой // Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2021, Т.25, №1) стр. 9-13.

4. Abdulaziz Karimov, Bekzod Kamanov, Dilbara Yodgorova, Akhmad Rakhmatov, Alim Khakimov, Oybek Abdulkhaev. A High Gain JFET Amplifier with Dynamic Load // 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) | 978-1-7281-9969-6/20/\$31.00 ©2020 IEEE | DOI: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351499

5. Каримов А.В., Каманов Б.М., Ёдгорова Д.М., Каримов А.А. Новая разновидность усилителя напряжения на полевом транзисторе с

динамической нагрузкой // Физика полупроводников и микроэлектроника“
Ташкент. 2019 т.1, №5, стр.25-29.

6. Yodgorova D.M., Karimov A.V., Mavlyanov A.Sh. // Controlling mechanisms of space-charge region in compound field-effect transistors. WJERT 01.04.2018 www.wjert.org P. 31-35

7. Абдулхаев О.А., Гиясова Ф.А., Ёдгорова Д.М., Каманов Б.М., Каримов А.В. Функциональные характеристики полевого транзистора с управляющим *p-n*-переходом при различных режимах включения // Физическая инженерия поверхности. PSE, 2012, т. 10, № 2. С. 230-235

8. Каримов А.В., Ёдгорова Д.М., Абдулхаев О.А., Каманов Б.М., Гиясова Ф.А. Фототранзистор составной на полевых транзисторах // Физическая инженерия поверхности. PSE, 2012, т. 10, № 2. С.226-229.